

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'T: 576.895.132 (591.86)

GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA O'ZBEKISTONNING CHO'L EKOSISTEMALARIDA QO'YLAR (*Ovis aries* L. 1758) HAZM ORGANLARINING GELMINTLARI FAUNASI VA ASOSIY GELMINTOZLARI PROFILAKTIKASI

Ruziyev Baxtiyor Xushmuratovich,

b.f.n., dotsent

Qarshi davlat universiteti

E-mail: bruziev@list.ru

Saidiabrarova Sevara Nurjanxo'ja qizi,

magistrant

Qarshi davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438592>

Annotatsiya. Cho'l ekosistemalarida qo'ylarning (*Ovis aries*) ovqat hazm qilish organlari sistemasi gelmintofaunasini o'rganish maqsadida 2024-2026 yillar mobaynida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Gelmintologik material respublikamizning asosan cho'l mintaqalarida boqiladigan mayda shoxli mollarning oshqozon-ichak traktidan yig'ildi. To'plangan gelmintologik materialni dastlabki tahlillariga ko'ra, tadqiqot o'tkazilgan hududlarda boqiladigan qo'ylarning ovqat hazm qilish organlari sistemasida gelmintlarning 23 turi parazitlik qilishi aniqlandi. Bu turlar sistematik jihatdan hayvonot olamining 17 avlodi, 10 oilasi, 5 kenja turkumi, 6 turkumi, 3 sinfi va 2 tipiga mansubdir. Qo'ylarning hazm organlari sestodozlarini asosan Anoplocephalata va Taeniata kenja turkumi vakillari, trematodozlarini esa Trematoda sinfining Fasciolida va Plagiorchiida turkumi vakillari keltirib chaqaradi. Nematodozlar orasida strongilyatozlar muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu kasallikni Strongilata kenja turkumiga kiruvchi gelmintlar qo'zg'atadi.

Аннотация. В целях изучения гельминтофауны пищеварительной системы овец (*Ovis aries*) пустынных экосистем, в 2024-2026 годах были проведены научные исследования. Гельминтологический материал был собран из желудочно-кишечного тракта мелкого рогатого скота, содержащиеся в основном в пустынных регионах республики. По результатам предварительного анализа собранного гельминтологического материала было установлено, что в пищеварительной системе овец, на исследуемых территориях, паразитируют 23 вида гельминтов. Эти виды в систематическом порядке относятся к 17 родам, 10 семействам, 5 подотрядам, 6 отрядам, 3 классам и 2 типам животного мира. Основными цестодозами пищеварительной системы овец являются представители подотрядов Anoplocephalata и Taeniata, а трематодозами – представители отрядов Fasciolida и Plagiorchiida класса Trematoda. Среди нематод особое значение имеет стронгилоидоз, вызываемый гельминтами подотряда Strongylata.

Abstract. To study the helminth fauna of the sheep (*Ovis aries*) digestive system in desert ecosystems, scientific research was conducted from 2024 to 2026. Helminthological material was collected from the gastrointestinal tract of small cattle, primarily kept in desert regions of the republic. A preliminary analysis of the collected helminthological material revealed that 23 species of helminths parasitize the digestive system of sheep in the study areas. These species are systematically classified into 17 genera, 10 families, 5 suborders, 6 orders, 3 classes, and 2 phyla. The main cestodiasis of the sheep digestive system is caused by members of the suborders Anoplocephalata and Taeniata, while the trematodiasis is caused by members of the orders

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Fasciolida and Plagiorchiida of the class Trematoda. Among nematodes, strongyloidiasis, caused by helminths of the suborder Strongylata, is of particular importance.

Kalit so‘zlar. *gelmint, gelmintoz, fauna, nematoda, trematoda, sestoda.*

Ключевые слова. *гельминт, гельминтоз, фауна, нематода, трематода, цестода.*

Key words: *helminth, helminthiasis, fauna, nematode, trematode, cestode.*

Kirish. Chorvachilik mustaqil O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining asosiy tarmoqlaridan biridir. Xususan, hozirgi kunda qo‘ychilikka qishloq xo‘jaligining eng serdaromad va perspektiv sohasi sifatida katta e‘tibor qaratilmoqda. Undan olinadigan mahsulotlar aholi turmush darajasini yaxshilashda alohida ahamiyat kasb etishi bilan birga, yengil sanoat uchun qimmatbaho xom ashyo hamdir.

Respublikamizda agrosanoat majmuasi, jumladan, chorvachilikning barcha tarmoqlarini tubdan rivojlantirish, mahsuldorlikni oshirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu yo‘nalishda respublika hududlarida hayvonlarni yuqumli va parazitlar kasalliklardan samarali himoya qilish, hayvonlar va odamlarga xos kasalliklarga qarshi kurashish borasida muayyan natijalarga erishilmoqda.

Respublikamizda chorvachilikni yanada rivojlantirishda, chorva hayvonlari parazitlarini tavsiflash, gelmintlar bilan zararlanish dinamikasini aniqlash, diagnostika qilish, tashxislash va invaziyaga qarshi kurashning samarali usullarini ishlab chiqish masalalarini hal etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada, jumladan aholini chorvachilik mahsulotlari bilan barqaror ta‘minlash, sifat nazoratini kuchaytirish, gelmintozlarning epizootik jarayonlarini monitoring qilish chora-tadbirlari ishlab chiqildi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 yanvardagi “Chorvachilik tarmog‘ini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4576-son qarori, 2021 yil 3 martdagi PQ-5017-sonli “Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo‘llab-quvvatlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori, “O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi Prezident qarorida “Mamlakatda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko‘paytirish hisobiga oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, ishlab chiqarishning zamonaviy usullarini keng joriy etish, kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirish, chorvachilik sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanishni tashkil etish” vazifalari belgilangan. Ushbu vazifalardan kelib chiqqan holda, parazit chuvalchaglarning turlar tarkibini, zararlanish dinamikasini aniqlash, epizootik monitoringini yuritishni asoslash, parazitlar sonini boshqarish mexanizmlarini yaratish, qarshi kurashish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Respublikada chorvachilikni yuksaltirish borasidagi hukumatimiz qarorlarini to‘laqonli amalga oshirish uchun muntazam ravishda chorva mollarining zot tarkibini yaxshilab borish hamda hayvonlarni turli infeksiya va invazion kasalliklardan saqlashning ilmiy asoslangan tadbirlarini ishlab chiqish zarurdir. Chunki aynan

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

shunday kasalliklar chorva mollarining mahsuldorligiga va zot tarkibiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Binobarin, parazit kasalliklar qo'zg'atuvchilarining ekologik xususiyatlariga asoslangan profilaktika chora-tadbirlarining metodlari va vositalarini ishlab chiqish ham nazariy, ham amaliy zoologiyaning ahamiyatga molik masalalaridan biridir. Bunday porofilaktika tadbirlari albatta, kelgusida hayvonlarning bosh sonini va mahsuldorligini maksimal darajada oshirish imkonini beradi.

Hozirgi kunda chorva mollarining, xususan qo'ylarning bosh sonini ko'paytirish va ularning mahsuldorligini oshirishning zaruriy shartlaridan biri, bu ularni turli parazit kasalliklardan, chunonchi gelmintozlardan saqlashdir. Gelmintozlar tufayli qo'ylardan olinadigan mahsulotlar sifati va miqdori kamayib ketishi, ko'pchilik xollarda esa, ayniqsa, yosh mollarning qirilib ketishi kuzatiladi.

Dunyo mamlakatlarida, shu jumladan O'zbekistonda mayda shoxli mollarning gelmintlari zoologik ob'ekt sifatida uzoq vaqtlardan buyon o'rganib kelinadi. Xususan, o'tgan asrning 50-yillaridan boshlab o'zbek olimlari tomonidan ko'pgina gelmintologik tadqiqotlar o'tkazildi.

O'zbekistondagi gelmintologik tadqiqotlar O'R FA akademigi J.A.Azimov, professorlar M.A.Sultonov, N.M.Matchonov, X.Ergashev, S.Dadayev nomlari bilan chambarchas bog'liq. Bu tadqiqotlar respublikamizning turli ekosistemalarida, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasida ham olib borildi.

Keyingi yillarda O'zbekistonda ko'plab olimlar tomonidan gelmintlarning tur tarkibi, tarqalishi, biologik va ekologik xususiyatlari, sistematikasi, keng tarqalgan va chorva mollari mahsuldorligiga salbiy ta'sir qiladigan gelmintozlari bo'yicha yetarli darajada tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Materiallar va uslublar. O'zbekistonning cho'l ekosistemalarida boqiladigan qo'ylar (*Ovis aries*) ning ovqat hazm qilish organlari sistemasi gelmintofunasini o'rganish maqsadida 2024-2026 yillar mobaynida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Bunda yil fasllarini, hayvonlarning yoshini va jinsini inobatga olgan holda qo'ylarning hazm organlari sistemasi K.I.Skryabin (1928) uslubi bo'yicha gelmintologik tekshiruvdan o'tkazildi. Shuningdek, 200 dan oshiq fekaliya probalari Ya.D.Nikolskiy (1961) uslubida kaprologik tekshiruvdan o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari. To'plangan gelmintologik materialni tahlil qilish natijasida qo'ylarning hazm organlari sistemasida gelmintlarning 3 sinfiga (Cestoda, Trematoda, Nematoda) mansub 23 turi qayd etildi.

Qo'ylarning hazm organlari gelmintlarining faunistik majmualari strukturasi uch gruppadan iborat bo'lib, ular parazit chuvalchaglarning tegishli sinflari bo'yicha quyidagicha taqsimlangan: sestodalar – 6 tur, trematodalar – 3 tur va nematodalar – 14 tur.

Tahlil natijalari mazkur gelmintlar faunistik majmualarining asosiy yadrosini nematodalar sinfi vakillari tashkil etishini e'tirof etish imkonini beradi. Binobarin, ushbu gelmintlar nafaqat tur soni jihatidan, balki boshqa sistematik taksonlar bo'yicha ham gelmintosenozda dominant hisoblanadi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Shunday qilib, qo'ylar hazm organlari sistemasi gelmintofaunistik majmuasining asosiy yadrosini nematodalar sinfi vakillari tashkil etadi. Bunday holatni ushbu sinf vakillarining bio-ekologik xususiyatlari va ularning taraqqiyot siklidagi o'ziga xos xususiyatlar bilan izohlash mumkin. Binobarin, qayd etilgan nematoda turlarining (14 tur) 12 tasi monoksen (geogelmint) lar bo'lib, taraqqiyot sikli faqat bitta definitiv xo'jayin (qo'ylar) organizmida o'tadi. Ular ontogenezida xo'jayin almashtirmaydilar. Bundan tashqari ushbu gelmintlarning invazion elementlari (tuxumlari, turli bosqichdagi lichinkalari) tashqi muhit omillariga juda chidamli.

Trematodalar sinfidan qayd etilgan barcha turlar geteroksen (biogelmint) lardir. *Fasciola hepatica* va *F.gigantica* kabi turlarning taraqqiyot siklida suv mollyuskalari oraliq xo'jayin bo'lib xizmat qilsa, *Dicrocoelium dendriticum* ning rivojlanishida quruqlik mollyuskalari oraliq xo'jayin, chumolilar esa qo'shimcha xo'jayin vazifasini o'taydi.

Sestodalar sinfidan qayd etilgan turlarning ham barchasi geteroksen gelmintlar. Anoplocefalyatlar (*Moniezia expansa*, *M.benedeni*) va avetillinidlar (*Avitellina centripunctata*, *Thysaniezia giardi*) rivojlanishida oribatid kanalar va kollembolalar oraliq xo'jayin sifatida ishtirok etadi. Larval tenidozlarning (*Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*) taraqqiyoti boshqacha: ularning definitiv (asosiy) xo'jayinlari turli xil go'shtxo'r (yirtqich) sut emizuvchilar, oraliq xo'jayinlari esa o'txo'r juft va toq tuyoqli hayvonlardir.

Darhaqiqat, geteroksen gelmintlarlarning ko'payishi, rivojlanishi va tarqalishi mazkur biogeosenozda xo'jayin populyasiyalarining bor yoki yo'qligiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan gelmintlarning faunistik majmualari ekosistemalarning muhim komponentlaridir. Binobarin, "parazit-xo'jayin" sistemasining funksiyalanishida parazit organizmlardan tashqari qo'ylar, suv va quruqlik ekosistemalarining bir qator umurtqasiz hamda umurtqali hayvonlari ham ishtirok etadi.

Qo'ylar gelmintlari faunasining hosil bo'lishida (gelmintofauna genezisida) muhim omillardan biri, parazit va xo'jayinning biosenotik aloqalari hisoblanadi. Muayyan biogeosenozlarda gelmintlarning sirkulyasiyasi tegishli ekosistemalar komponentlarining trofik yoki topik aloqalari orqali amalga oshadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, qo'ylarning hazm organlari sistemasida uchraydigan gelmintlar xo'jayin organizmi bilan faqat topik aloqalar bilan bog'langandir. Tegishli adabiyotlar tahlili va olib borilgan tadqiqotlar natijalari qo'ylar hazm organlari gelmintlarining taraqqiyot siklida bir qator umurtqasiz va umurtqali hayvonlar ishtirok etishini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra qo'ylar va gelmintlar o'rtasidagi senotik aloqalar ekologik aspektda tahlil qilinib, gelmintlar invazion elementlarining definitiv xo'jayin organizmiga o'tish yo'llari o'rganildi. Bunda, aniqlangan 23 tur gelmintlarning 11 tasining taraqqiyot siklida oraliq va qo'shimcha xo'jayin

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

vazifalarini bajaruvchi turli umurtqasiz va umurtqali hayvonlar ishtirok etishi qayd etildi. Qolgan 12 tur gelmintlar esa bitta definitiv xo'jayin ishtirokida rivojlanadi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra qo'ylar hazm organlarining o'ta patogen gelmintozlari sifatida moniezioz, avitellinoz, tizanioz, exinokokkoz, fassiolyoz, dikroselioz, nematodiroz, marshallagioz va gemonxozlar qayd etildi.

Ma'lumki, gelmintozlar qo'zg'atuvchilarining rivojlanishi tashqi muhitning mavsumiy o'zgarishlari ostida boradi. Binobarin, qo'ylarning yaylovlarda gelmintlar bilan zararlanishi asosan bahor va kuz mavsumida kuzatiladi.

Shuni e'tiborga olgan xolda gelmintozlarga qarshi qo'llanadigan tadbirlar kompleksida yaylovlarda o'tkaziladigan profilaktik tadbirlar muhim hisoblanadi.

Xulosa va tavsiyalar. Qo'ylar hazm organlari sestodozlarini Anoplocephalata va Taeniata kenja turkumi vakillari qo'zg'atadi.

Cho'l ekosistemalarida Anoplocephalata kenja turkumining *Moniezia expansa*, *M.benedeni*, *Avitellina centripunctata*, *Thysaniezia giardia* kabi turlari keng tarqalgan bo'lib, tadqiqot o'tkazilgan hududlarda qo'ylarning anoplosefalyatozlar bilan zararlanish darajasi 7,2-49,5% ni tashkil etadi. Zararlanishning eng yuqori darajasi kuzda kuzatilib, qishda bu ko'rsatkich minimum darajagacha tushadi. Bahorda esa yozdagi va qishdagi zararlanish ko'rsatkichlaridan birmuncha yuqori bo'ladi. Anoplosefalyatoz juda keng tarqalgan invazion kasallik bo'lib, ayniqsa 1,5-8 oylik qo'zilarida ko'p uchraydi. Masalan, bir yoshli qo'ylarning 59% i, birdan ikki yoshgacha bo'lganlarida – 31%, ikki yoshdan yuqori bo'lgan qo'ylarning faqat 15% i bu kasallik bilan kasallanganligi aniqlandi.

Bu kasallikka qarshi kurash degelmintizasiya va profilaktika tadbirlaridan iborat. Bunda birinchidan, yaylovlarni parazitlarning invazion elementlaridan tozalash tadbirlarini amalga oshirish lozim. Buning uchun avvalambor parazit bilan oraliq xo'jayin orasidagi biologik zanjirni uzish lozim. Ikkinchidan kasallik bilan zararlangan hayvonlarni o'z vaqtida izolyasiyalab, parazitlardan to'liq qutilguniga qadar antgelmintiklar bilan degelmintizasiyalash zarur.

Yaylovlarda o'tkaziladigan tadbirlar bilan birga profilaktik degelmintizasiya ishlarini ham olib borish shart. Bizning sharoitimizda profilaktik degelmintizasiyani qo'ylarning yoshidan qat'i nazar yiliga ikki marta – bahorda va kuzda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Degelmintizasiya uchun bir necha xil antgelmintiklar tavsiya etilgan bo'lib, ular kompleks ta'sirga ega.

Taeniata kenja turkumining Taeniidae oilasi vakillari ham cho'l ekosistemalarida keng tarqalgan bo'lib, qo'ylarning hazm organlari sistemasida mazkur oilaning 2 turi – *Echinococcus granulosus* va *Alveococcus multilocularis* parazitlik qilishi aniqlandi.

Teniidozlarning o'ziga xos xususiyati, ularning rivojlanishida ikkita asosiy zvenoning mavjud bo'lishidir. Birinchi zveno bu oraliq xo'jayinlar – odam va sut emizuvchi hayvonlarning definitiv xo'jayinlar – it va boshqa go'shtxo'r hayvonlardan zararlanishi bo'lsa, ikkinchi zveno it va boshqa go'shtxo'r hayvonlarning oraliq

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

xo‘jayinlardan teniid lichinkalarining yuqishidir. Shu bois teniidozlarga qarshi kurash ana shu zveno ishtirokchilari orasidagi biologik zanjirni uzishga qaratilmog‘i zarur. Binobarin, teniidozlarga qarshi kurashning kompleks tadbirlari oraliq va definitiv xo‘jayinlarni teniid lichinkalari bilan zararlanishini oldini olishga qaratiladi.

Shuningdek, teniidozlarga qarshi profilaktik tadbirlar kasallikni kelib chiqishiga yo‘l qo‘ymaslikdan iboratdir. Buning uchun daydi itlar, bo‘ri va tulkilarni kamaytirish, xo‘jaliklardagi ovchi va otardagi qo‘riqchi itlarni sistemali ravishda degelmintizasiyalab turish; so‘yilgan mollarning exinokokk pufakchalari bilan zararlangan organ va to‘qimalarini yo‘qotish hamda zararsizlantirish lozim.

Trematodozlarni qo‘zg‘atuvchilar Trematoda sinfining Fasciolida va Plagiorchiida turkumi vakillari bo‘lib, qo‘ylar hazm organlari sistemasida ushbu turkumning *Fasciola hepatica*, *F. gigantica* va *Dicrocoelium dendriticum* turlari parazitlik qilishi aniqlandi.

Hayvonlarga fassiolyoz kasalini yuqtirmaslik uchun yaylov va suv manbalarida jigar qurti lichinkalarining tarqalishiga yo‘l qo‘ymaslik, fassiola yuqishidan saqlash, tezaklarni zararsizlantirish, irrigasiya va melioratsiya tarmoqlarini tartibga solish, botqoqliklarni quritish, fassiola lichinkalari bilan zararlangan mollaryuskalarning biotoplarini mis kuporosi (1:5000) eritmasi bilan ishlash, vaqt-vaqti bilan yaylovlarni almashtirib turish va shu kabi murakkab kompleks tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Qo‘ylarning hazm organlari nematodozlari orasida strongilyatozlar muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu kasallikni Strongilata kenja turkumiga kiruvchi gelmintlar qo‘zg‘atadi. Strongilyatlarning invazion lichinkalari tashqi muhit faktorlariga chidamli bo‘lib, qurg‘oqchilikda 1,5 yilgacha yashovchanligini yo‘qotmaydi. Hamma yoshdagi qo‘y va echkilar kasallikni kuz, qish va bahorda yuqtiradi. Shuning uchun strongilyatozlar xo‘jaliklarda keng tarqalgan.

Chorva mollarni strongilyatozlardan davolashda fenotiazin va nilverm eng yaxshi preparat hisoblanadi. Antigelmintik sifatida mis kuporosining 1% li eritmasi ham ishlatiladi. Kasallikning oldini olish uchun mollarni sifatli yem-hashak bilan boqish, mol boqiladigan yaylovlarni tez-tez o‘zgartirib turish va har xil antigelmintiklardan foydalanish lozim.

Binobarin, gelmintozlarda epizootik jarayonlarning funksiyalanish mexanizmlarini bilish qo‘ylar hazm organlari gelmintozlari profilaktikasining muddatlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Азимов Ж.А. Трематоды – паразиты животных и человека // Ташкент: «Мехнат», 1986. 128 с.
2. Дадаев С.Д. Гельминты позвоночных подотряда Ruminantia Scopoli, 1777 фауны Узбекистана: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. Ташкент, 1997. 37 с.
3. Матчанов Н.М., Орипов А.О., Шакиев Е.Ш. и др. Рекомендация по борьбе с фасциолёзом, ориентобильгарциозом и стронгилятозами и меры их профилактики у жвачных животных // Ташкент, 1989. 20 с.
4. Paluaniyazova D.A. Qoraqalpog‘iston mayda shoxli mollari gelmintlari (faunasi, tarqalishi, ekologiyasi): Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Nukus, 2024. 48 bet.